

Ενδυνάμωση των Υπηρεσιών των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω της Ψηφιακής Αναλυτικής: Στρατηγικές Προοπτικές για Οικονομικά Αποδοτική Διαχείριση

Ιωάννης Χ. Δρίβας

Εργαστήριο Διαχείρισης της Πληροφορίας, Τμήμα Αρχαιονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Περίληψη: Το άρθρο προσφέρει μια ολοκληρωμένη εξερεύνηση στο αντικείμενο της ψηφιακής αναλυτικής (digital analytics) και της στρατηγικής αξιοποίησης της, για τη βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης των υπηρεσιών των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και της εμπειρίας των χρηστών τους, ιδίως εν όψει των περιορισμών στον προϋπολογισμό. Αυτή η μελέτη εξετάζει την εφαρμογή της ψηφιακής αναλυτικής για την βελτιστοποίηση των συστημάτων ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών της ευχρηστίας των ιστοσελίδων και των αποθετηρίων, την αξιολόγηση της απόδοσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τον επαναπροσδιορισμό των πολιτικών πρόσκτησης και την εφαρμογή εξατομικευμένων υπηρεσιών. Μέσω παραδειγμάτων, το άρθρο εντοπίζει κρίσιμες παραμέτρους της ψηφιακής αναλυτικής τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, αποκτώντας βαθιά γνώση της συμπεριφοράς των χρηστών και της αλληλεπίδρασής τους με τις διαθέσιμες υπηρεσίες. Τέτοιου είδους αναλύσεις επιτρέπουν στις βιβλιοθήκες να προσαρμόζουν τις συλλογές τους στις ανάγκες των χρηστών που εξυπηρετούν, μειώνοντας τις περιττές δαπάνες. Η παρούσα μελέτη εξετάζει επίσης τον ρόλο της ανάλυσης δεδομένων κοινωνικών δικτύων (social media analytics) στην κατανόηση και τη βελτίωση της αλληλεπίδρασης των χρηστών. Τονίζει οικονομικά αποδοτικές μεθόδους για τη συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία τέτοιων δεδομένων, παρέχοντας στις βιβλιοθήκες έναν πρακτικό τρόπο ώστε να αξιολογούν τις προσπάθειες προώθησης των υπηρεσιών τους, επεκτείνοντας την εμβέλεια και τον αντίκτυπό τους. Επιπλέον, η παρούσα εργασία συζητά τον τρόπο όπου οι δεδομενοκεντρικές γνώσεις (data-driven insights) μπορούν να βελτιώσουν τις στρατηγικές πρόσκτησης και εξατομίκευσης, διασφαλίζοντας ότι οι βιβλιοθήκες επενδύουν σε πόρους που χρησιμοποιούνται περισσότερο από τους χρήστες τους. Συνολικά, απώτερος σκοπός του άρθρου είναι να παρακινήσει τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες να υιοθετήσουν στρατηγικές ψηφιακής αναλυτικής. Με αυτόν τον τρόπο, οι βιβλιοθήκες μπορούν να επιτυγχάνουν τις καθημερινές τους εργασίες ταχύτερα και πιο αποδοτικά, ακόμα και σε οικονομικά περιορισμένα περιβάλλοντα, βελτιώνοντας δραστικά την παροχή υπηρεσιών προς την ακαδημαϊκή κοινότητα που εξυπηρετούν.

Λέξεις κλειδιά: ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, ψηφιακή αναλυτική, συμπεριφορά χρηστών, δεδομενοκεντρική στρατηγική, διαχείριση περιεχομένου

Empowering Academic Libraries Services with Digital Analytics: Strategic Insights for Cost-Effective Management

Ioannis C. Drivas

Information Management Research Lab, Department of Archival, Library and Information Studies, University of West Attica

Abstract: The paper thoroughly explores digital analytics and its strategic application to enhance the operational performance of academic library services and improve user experience, especially in the face of financial constraints. This research investigates how digital analytics can optimize academic library systems, such as improving website and repository usability, assessing social media performance, redefining acquisition policies, and implementing personalized services. Through practical examples, the article outlines key parameters of digital analytics that academic libraries can leverage to gain deep insights into user behavior and their interaction with available services. These analyses enable libraries to tailor their collections to meet their users' needs better, consequently reducing unnecessary costs. The study also delves into the role of social media analytics in understanding and enhancing user engagement, providing cost-effective methods for collecting, analysing, and interpreting such data. This offers libraries a practical approach to evaluating their service promotion efforts and expanding their influence. Additionally, the paper explores how data-driven insights can improve acquisition and personalization strategies, ensuring that libraries invest in resources that are most relevant to their users. Ultimately, the article encourages academic libraries to embrace digital analytics strategies, enabling them to operate more efficiently and effectively in financially constrained environments while significantly enhancing the services provided to the academic community.

Keywords: academic libraries, digital analytics, user engagement, data-driven strategy, content management

1. Εισαγωγή - Ψηφιακή Αναλυτική και Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

Η ψηφιακή αναλυτική έχει αναδειχθεί ως ένα ουσιαστικό εργαλείο για τη συλλογή, μέτρηση και ανάλυση δεδομένων που παράγουν οι οργανισμοί, με στόχο την κατανόηση και τη βελτιστοποίηση των επιδόσεών τους. Το επιστημονικό αντικείμενο της ψηφιακής αναλυτικής δεν είναι νέο. Οι πρώτες οργανωμένες προσεγγίσεις καταγράφονται από τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας (Chaffey & Patron, 2012). Για τους συγγραφείς, η ψηφιακή αναλυτική εστιάζει κυρίως στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων από ιστοσελίδες και κοινωνικά δίκτυα, παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες για την αλληλεπίδραση των χρηστών με τα διάφορα κανάλια επικοινωνίας ενός οργανισμού. Σήμερα, οι προσεγγίσεις της ψηφιακής αναλυτικής έχουν εξελιχθεί, περιλαμβάνοντας περισσότερες πηγές ψηφιακών δεδομένων και ενσωματώνοντας σύγχρονες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η μηχανική μάθηση και το διαδίκτυο των πραγμάτων (Gupta et al., 2020). Η ενσωμάτωση αυτών των τεχνολογιών αποσκοπεί στην αξιοποίηση των οργανωσιακών ψηφιακών δεδομένων με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρησιακής αξίας. Αυτό επιτυγχάνεται τόσο με τη βελτίωση της ποιότητας και της ταχύτητας στη λήψη αποφάσεων, όσο και με την αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται στους τελικούς χρήστες, συμβάλλοντας έτσι στη συνεχή προσαρμογή και βελτίωση των οργανισμών σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο ψηφιακό περιβάλλον.

Οι δύο παραπάνω γενικοί ορισμοί για την ψηφιακή αναλυτική μπορούν να καλύψουν ως ένα βαθμό τη φύση του καθημερινού πλαισίου λειτουργίας των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, των διεργασιών του προσωπικού και των επιμέρους ετερογενών δεδομένων που παράγονται. Μερικά από αυτά τα δεδομένα είναι τα βιβλιογραφικά και διαχειριστικά δεδομένα από τα ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης βιβλιοθηκών (Koha, Sierra, Vsmart, Aleph). Περιλαμβάνονται επίσης δεδομένα συμπεριφοράς χρηστών, όπως το ιστορικό αναζήτησης περιεχομένου, οι επιλογές δανεισμών, καθώς και ο χρόνος και το βάθος πλοήγησης σε ιστοσελίδες και αποθετήρια. Επιπλέον, συλλέγονται δεδομένα για τον βαθμό διάδρασης με δημοσιευμένο περιεχόμενο σε κοινωνικά δίκτυα, καθώς και τεχνικά δεδομένα που αφορούν την απόδοση των επιμέρους συστημάτων που χρησιμοποιούνται. Εντούτοις, παρά την ύπαρξη μελετών που διερευνούν συγκεκριμένες εφαρμογές ψηφιακής αναλυτικής στις βιβλιοθήκες (Luo & Tang, 2024), παραμένει ένα κενό ως προς την ανάπτυξη ενός συνεκτικού και σαφούς ορισμού της ψηφιακής αναλυτικής στο πλαίσιο των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Για τον ορισμό της ψηφιακής αναλυτικής για τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες υιοθετούνται τα πέντε κριτήρια του Vial μέσω του προτεινόμενου θεωρητικού του μοντέλου για την ανάπτυξη ορισμών (definitions) (Vial, 2019):

- **Καταχώρηση (Input):** τι χρειάζεται να καταχωρηθεί για να αναπτυχθεί μια στρατηγική ψηφιακής αναλυτικής στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες
- **Ιδιότητες (Properties):** ποιοι είναι οι παράγοντες που εμπλέκονται εντός της ψηφιακής αναλυτικής στο πλαίσιο των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών
- **Συμμετοχή (Involvement):** οι οντότητες που επωφελούνται άμεσα από τη στρατηγική ψηφιακή αναλυτική, δηλαδή το προσωπικό των βιβλιοθηκών
- **Σκοπός (Scope):** το απότοκο από την αποδοτική αξιοποίηση της ψηφιακής αναλυτικής στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες
- **Επίπτωση (Implication):** η επίδραση της ψηφιακής αναλυτικής στο οργανωσιακό επίπεδο των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών

Με βάση αυτά τα κριτήρια, η παρούσα μελέτη θέτει τον εξής ορισμό για την ψηφιακή αναλυτική:

“Ψηφιακή αναλυτική είναι η στρατηγική συλλογής, επεξεργασίας, ανάλυσης και οπτικοποίησης των παραγόμενων ετερογενών δεδομένων των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, όπως βιβλιογραφικά, διαχειριστικά και τεχνικά δεδομένα συστημάτων καθώς και δεδομένα αλληλεπίδρασης χρηστών, βοηθώντας το προσωπικό να λάβει ταχύτερες και πιο ποιοτικές οργανωσιακές αποφάσεις, συντελώντας έτσι στη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρουν προς το κοινό που εξυπηρετούν.”

Το σχήμα που ακολουθεί (Εικόνα 1), αποκωδικοποιεί τον προτεινόμενο ορισμό της ψηφιακής αναλυτικής για τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες με βάση το θεωρητικό μοντέλο του Vial (2019):

Εικόνα 1. Διαχωρισμός του προτεινόμενου ορισμού με βάση το μοντέλο του Vial (2019)

Βασιζόμενοι στο προτεινόμενο θεωρητικό υπόβαθρο, οι επόμενες ενότητες παρουσιάζουν τον τρόπο που αυτές οι έννοιες μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη μέσω σχετικών παραδειγμάτων που απορρέουν από το περιβάλλον των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από εφαρμοσμένες μεθοδολογικές προσεγγίσεις, οι αναγνώστες θα κατανοήσουν πως η ορθολογική χρήση της ψηφιακής αναλυτικής μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη στρατηγική των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Στόχος του παρόντος άρθρου είναι να εμπνεύσει τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες να αξιοποιήσουν στρατηγικά την ψηφιακή αναλυτική, ακόμη και σε ένα περιβάλλον όπου, παρά τις ευκαιρίες του ψηφιακού μετασχηματισμού, οι περιορισμοί στους διαθέσιμους πόρους εξακολουθούν να υφίστανται. Το άρθρο ξεδιπλώνεται μέσω τριών εννοιών. Στην ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζονται πρακτικά και οικονομικά αποδοτικά παραδείγματα αξιοποίησης της ψηφιακής αναλυτικής για την βελτίωση των συστημάτων των βιβλιοθηκών, των αποθετηρίων τους καθώς και των ιστοσελίδων τους. Παράλληλα παρουσιάζονται μέθοδοι αξιοποίησης της ψηφιακής αναλυτικής για την ενίσχυση της στρατηγικής κοινωνικών δικτύων καθώς και της εξατομίκευσης περιεχομένου προς τους χρήστες των βιβλιοθηκών. Επιπλέον, στην τρίτη ενότητα το άρθρο καταγράφει τις κύριες προκλήσεις, ενώ στην τέταρτη και τελευταία ενότητα παρουσιάζει τα επόμενα βήματα για την αντιμετώπισή τους, με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση της ψηφιακής αναλυτικής στο περιβάλλον των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών.

2. Πρακτική Αξιοποίηση

2.1 Βελτιστοποίηση Συστημάτων Βιβλιοθηκών, Αποθετηρίων και Ιστοσελίδων

Στον Παγκόσμιο Ιστό, κάθε αναζήτηση, ερώτηση και κλικ αφήνουν πίσω τους ένα ψηφιακό αποτύπωμα. Σε αυτό το περιβάλλον, οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες εισέρχονται σε μια νέα εποχή καινοτομίας μέσω των δυνατοτήτων που παρέχει η ψηφιακή αναλυτική. Με τη χρήση των δεδομένων, μπορούν να βελτιώσουν τη λειτουργικότητα και την απόδοση των πληροφοριακών τους συστημάτων. Επιπλέον, τα αποθετήρια και οι ιστοσελίδες τους επωφελούνται από στρατηγικές βελτίωσης που καθοδηγούνται από τα δεδομένα (data-driven), προσφέροντας καλύτερες υπηρεσίες στους χρήστες. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η απλή συλλογή δεδομένων απόδοσης από ένα σύστημα βιβλιοθήκης, ενός αποθετηρίου ή ιστοσελίδας, τείνει να θεωρείται ανούσια και κοστοβόρα χωρίς την οριοθέτηση προκαθορισμένων στόχων βελτίωσης του ίδιου του συστήματος. Σε συνέχεια αυτού, εάν το προσωπικό δεν διαθέτει την κατάλληλη γνώση σχετικά με την απόδοση των επιμέρους λειτουργιών του συστήματος, όσο ποιοτικά και πλούσια κι αν είναι τα ψηφιακά δεδομένα που συλλέγονται, τότε αυτά δεν μπορούν να κατανοηθούν και, κατά συνέπεια, να αξιοποιηθούν επαρκώς. Για τον περιορισμό των

συγκεκριμένων εμποδίων, καταγράφονται διάφορες μεθοδολογικές προσεγγίσεις συνδυάζοντας αφενός πρακτικά βήματα υλοποίησης που ενισχύουν τις γνώσεις και τις ικανότητες του προσωπικού, αφετέρου παρουσιάζουν αποτελέσματα που επιβεβαιώνουν την εγκυρότητά τους ως προτεινόμενες μεθοδολογίες. Για παράδειγμα, η βελτιστοποίηση της εφαρμογής που ανέπτυξαν οι ερευνητές για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των δανεισμών των χρηστών της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης του πανεπιστημίου της Μαλαισίας, βασίστηκε στην εξαγωγή και ανάλυση των σφαλμάτων του συστήματος (Ajab Mohideen et al., 2022). Μέσα από τις αναφορές συστήματος (log files), οι ερευνητές κατέγραψαν δεδομένα όπως συχνότητες σφαλμάτων, μοτίβα και τρόπους επίλυσης, προχωρώντας στην ανάλογη στρατηγική προτεραιοποίηση για την βελτίωση της εφαρμογής. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης του εύρους ορατότητας των αποθετηρίων στον Ιστό, ο Formanek ανέπτυξε μεθοδολογική προσέγγιση εντοπισμού βιβλιογραφικού υλικού το οποίο διακατέχονταν από σφάλματα στα μεταδεδομένα του (Formanek, 2021). Μετά τις απαραίτητες διορθώσεις, το εν λόγω υλικό κατέγραψε έως και 59% μεγαλύτερη επισκεψιμότητα μέσω των μηχανών αναζήτησης συγκριτικά με την αρχική του κατάσταση. Παράλληλα, ακόμα ένα παράδειγμα αξιοποίησης της ψηφιακής αναλυτικής στο πλαίσιο των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών καταγράφεται από τους (Drivas et al., 2021). Προσδιορίζοντας ένα πλήθος μεταβλητών που σχετίζονται με συνιστώσες όπως η ευχρηστία, η ταχύτητα, η ασφάλεια και η επιμέλεια περιεχομένου, οι ερευνητές συνέλεξαν δεδομένα από 72 ιστοσελίδες ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Σκοπός των ερευνητών ήταν να αναδείξουν τις μεταβλητές εκείνες που επηρεάζουν περισσότερο έναντι άλλων αυτές τις συνιστώσες, προσφέροντας μια οικονομικά-αποδοτική και πρακτική μεθοδολογία που μπορεί να αξιοποιηθεί από το προσωπικό των βιβλιοθηκών χωρίς κόστος.

2.2 Αναλυτική Κοινωνικών Δικτύων και Αξιολόγηση Ενεργειών Προώθησης

Στον σύγχρονο Κοινωνικό Ιστό, όπου η δομή και το περιεχόμενο μιας δημοσίευσης επιμελείται με παρόμοια ακρίβεια όπως η επιμέλεια της συλλογής μιας βιβλιοθήκης, τα hashtags λειτουργούν όπως τα ταξιδιωτικά συστήματα, και τα "likes" λειτουργούν ως έμμεση επιβράβευση των χρηστών της βιβλιοθήκης προς το περιεχόμενο που διαμοιράζεται, η αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων αποτελεί πλέον αναπόσπαστο όχημα της στρατηγικής προώθησης των υπηρεσιών των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Τα προφίλ μιας ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης στα κοινωνικά δίκτυα έχουν μετατραπεί σε ένα ζωντανό κέντρο πνευματικής αλληλεπίδρασης, συνδυάζοντας τις καθημερινές δραστηριότητες της βιβλιοθήκης με την οπτική αφήγηση μέσα από ένα πλέγμα διαφορετικών τρόπων αλληλεπίδρασης. Από την προβολή σπάνιων συλλογών, υπηρεσιών, προτάσεων ανάγνωσης έως και την προώθηση δημιουργικών χώρων μελέτης και μελλοντικών εκδηλώσεων, τα κοινωνικά δίκτυα λειτουργούν ως ένα πολύτιμο κανάλι για τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες ώστε να συνδεθούν με το κοινό τους. Αυτή η ενσωμάτωση των παραδοσιακών αρχών των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών με τη δυναμική φύση των πλατφορμών κοινωνικών δικτύων αφενός ενισχύει την προώθηση και το εύρος ορατότητας των υπηρεσιών τους (Cheng et al., 2020), αφετέρου παράγει δεδομένα αναλυτικής κοινωνικών δικτύων (social media analytics) τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν από το προσωπικό.

Αναπόσπαστο κομμάτι της ψηφιακής αναλυτικής, η αναλυτική κοινωνικών δικτύων (ΑΚΔ) είναι η διαδικασία συλλογής, μέτρησης και ανάλυσης δεδομένων από πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων για την εξαγωγή πληροφοριών σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών, την αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης τους και την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας του περιεχομένου που δημοσιεύεται (Misirlis & Vlachoroulou, 2018). Γύρω από το αντικείμενο της ΑΚΔ και της αξιοποίησης της από τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, καταγράφονται διάφορες μελέτες. Οι μελέτες αυτές συμβάλλουν με ποικίλους τρόπος όπως στην ανάδειξη των πλατφορμών που χρησιμοποιούνται περισσότερο από τις βιβλιοθήκες (Nguyen, 2023), ή στην κατανόηση του βαθμού αλληλεπίδρασης της ακαδημαϊκής κοινότητας με το περιεχόμενο που δημοσιεύεται (Lam et al., 2022). Άλλες μελέτες αξιοποιούν δεδομένα αναλυτικής κοινωνικών δικτύων για την κατηγοριοποίηση των δημοσιεύσεων, με στόχο την κατανόηση του περιεχομένου που επιφέρει μεγαλύτερα ποσοστά αλληλεπιδράσεων (Cheng et al., 2020). Επιπροσθέτως, άλλες προσεγγίσεις εξετάζουν τα χαρακτηριστικά της δομής του περιεχομένου μιας

δημοσίευσης (όπως το μέγεθος κειμένου, τα emoticons, και τα hashtags) και πώς αυτά επηρεάζουν το βαθμό αλληλεπίδρασης του κοινού με το δημοσιευμένο περιεχόμενο (Drivas & Vraimaki, 2024).

Ως αναπόσπαστο κομμάτι της ψηφιακής αναλυτικής, η ΑΚΔ αποτελεί ένα οικονομικά αποδοτικό εργαλείο για τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, επιτρέποντάς τους να παρακολουθούν και να αξιολογούν συστηματικά το περιεχόμενο που δημοσιεύουν μέσα από τις δωρεάν διαθέσιμες πλατφόρμες ΑΚΔ που προσφέρουν γνωστά κοινωνικά δίκτυα (Meta Business Suite, Instagram Insights, Twitter Analytics κ.α). Παράλληλα μέσω της ΑΚΔ, οι βιβλιοθήκες μπορούν να συγκρίνουν και να αναλύουν με ποσοτικοποιημένο τρόπο και σε πραγματικό χρόνο το περιεχόμενο που λαμβάνει τη μεγαλύτερη αλληλεπίδραση (Marwiyah & Zain, 2023). Με αυτό τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα να επικεντρώνουν τους διαθέσιμους πόρους τους σε περιεχόμενο με τη μεγαλύτερη απήχηση, αποφεύγοντας τη διάθεση εργατοωρών σε λιγότερο αποδοτικές προωθητικές ενέργειες. Επιπλέον, η ΑΚΔ προσφέρει εργαλεία που επιτρέπουν την ακριβή διαμόρφωση της στρατηγικής δημοσίευσης, προσδιορίζοντας τον κατάλληλο χρόνο και τη μορφή του περιεχομένου για κάθε ανάρτηση, αυξάνοντας έτσι την αλληλεπίδραση με το κοινό και μειώνοντας το κόστος πειραματισμού (Doney et al., 2020). Αυτή η στοχευμένη προσέγγιση οδηγεί σε βελτιστοποίηση της κατανομής των διαθέσιμων πόρων, επιτυγχάνοντας τα μέγιστα αποτελέσματα με τις ελάχιστες δυνατές δαπάνες, ενισχύοντας παράλληλα την αίσθηση της συμμετοχής της ακαδημαϊκής κοινότητας στις δράσεις της βιβλιοθήκης (Howard et al., 2018).

2.3 Διαχείριση συλλογών και εξατομίκευση περιεχομένου

Η αξιοποίηση της συμπεριφοράς των χρηστών εντός των συστημάτων των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών προσφέρει ένα ισχυρό εργαλείο για τη βελτίωση της προσωποποιημένης διάχυσης πληροφοριών και την υποστήριξη της πολιτικής προσκλήσεων. Πλέον τα σύγχρονα συστήματα βιβλιοθηκών μέσω των αναφορών που μπορούν να εξάγουν, επιτρέπουν την ποσοτικοποιημένη μέτρηση της αλληλεπίδρασης των χρηστών με τις προσφερόμενες υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα δεδομένα δανεισμών, ιστορικό αναζήτησης στους καταλόγους, καθώς και χρόνους παραμονής και πλοήγησης σε συγκεκριμένες συλλογές. Παράλληλα, η ενσωμάτωση εξωτερικών πλατφορμών ανοικτού κώδικα για την καταγραφή της συμπεριφοράς χρηστών εντός των συστημάτων των βιβλιοθηκών εμπλουτίζει την ποικιλομορφία των διαθέσιμων δεδομένων. Πλατφόρμες ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα όπως το Urungi, το Matomo ή το Open Web Analytics προσφέρουν πολύτιμες δυνατότητες για την παρακολούθηση της αλληλεπίδρασης των χρηστών (Gamalielsson et al., 2021).

Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που παράγουν οι εν λόγω πλατφόρμες, οι βιβλιοθηκονόμοι μπορούν να εντοπίζουν τίτλους, συγγραφείς, ή και θεματικές ενότητες που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση, υποστηρίζοντας μέσα από μια δεδομενοκεντρική προσέγγιση την κατανομή των διαθέσιμων πόρων και τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων για νέες προσκτήσεις. Παράλληλα, δεδομένα συμπεριφοράς χρηστών εντός των συστημάτων, μπορούν να ενημερώσουν το προσωπικό της βιβλιοθήκης για την ελλιπή ευχρηστία και ως εκ τούτου τη μειωμένη αλληλεπίδραση των χρηστών με το σύστημα. Για παράδειγμα, σύνδεσμοι που καταγράφουν μειωμένη διάδραση χρηστών τόσο σε χρόνο (session duration), όσο και σε βάθος πλοήγησης (pages per session), υποδηλώνουν ότι οι συγκεκριμένες συλλογές της βιβλιοθήκης ενδέχεται να είναι περιορισμένες ως προς τον όγκο και την ποιότητά τους.

Η υιοθέτηση τέτοιων προσεγγίσεων είναι ικανή να συμβάλει στην οικονομικά αποδοτική διαχείριση της εξατομίκευσης, καθώς επιτρέπουν την ακριβή ανάλυση της χρήσης των πηγών χωρίς την ανάγκη εξάρτησης από κοστοβόρες εμπορικές λύσεις. Επιπλέον, τα δεδομένα που συλλέγονται μπορούν να υποστηρίξουν την πολιτική προσκτήσεων, βοηθώντας το προσωπικό των βιβλιοθηκών να λάβει τεκμηριωμένες αποφάσεις για την απόκτηση υλικού που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των χρηστών, ενισχύοντας έτσι την αποδοτική κατανομή των -συνεχώς- περιορισμένων πόρων. Παράλληλα, η κατανόηση των πραγματικών αναγκών της ακαδημαϊκής κοινότητας, μέσω της συλλογής και ανάλυσης δεδομένων αναζητήσεων δανεισμών και πλοήγησης εντός διαφόρων υπηρεσιών, εξασφαλίζει ότι οι προσκτήσεις των βιβλιοθηκών ανταποκρίνονται στις ερευνητικές απαιτήσεις, ενισχύοντας έμμεσα την υποστήριξη της ακαδημαϊκής δραστηριότητας (Fagan, 2014).

3. Προκλήσεις και Περιορισμοί

Μπορεί η αξιοποίηση της ψηφιακής αναλυτικής στο περιβάλλον των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών να προτείνει εμφανή σημεία βελτίωσης των υπηρεσιών και της εμπειρίας των χρηστών των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, ωστόσο κατά την πρακτική εφαρμογή της συνοδεύεται από ποικίλες προκλήσεις και περιορισμούς. Αυτές οι προκλήσεις και οι περιορισμοί συχνά επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων και την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών.

Κατακερματισμένη ερευνητική εξέλιξη του πεδίου: Παρά τις προόδους στην ψηφιακή αναλυτική σε τομείς όπως οι επιχειρήσεις και τα διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης, η αξιοποίησή της στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες παραμένει κατακερματισμένη. Η έμφαση δίνεται κυρίως σε περιγραφικά στατιστικά και την απόδοση συστημάτων, ιστοσελίδων και κοινωνικών δικτύων, προσφέροντας περιορισμένη κατανόηση του οργανωσιακού πλαισίου και των στρατηγικών αναγκών των βιβλιοθηκών (Niu et al., 2021).

Απουσία κεντρικής διαχείρισης και ενσωμάτωση ποικιλομορφίας δεδομένων: Η αναλυτική δεδομένων στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες απαιτεί από το προσωπικό να μετακινείται μεταξύ διαφορετικών πλατφορμών για να εξάγει μεμονωμένα δεδομένα για την απόδοση κάθε καναλιού και στη συνέχεια να τα συγχωνεύει σε ενοποιημένες αναφορές. Αυτή η χρονοβόρα διαδικασία αυξάνει τον κίνδυνο απώλειας σημαντικών μετρικών στις οργανωσιακές αναφορές, οδηγώντας πολλές φορές σε αποφάσεις χωρίς επαρκή τεκμηρίωση.

Μειωμένες ικανότητες του προσωπικού στην ψηφιακή αναλυτική: Εκτός από λίγες εξειδικευμένες μεθόδους (Liu et al., 2014; Luo & Tang, 2024), υπάρχει σημαντική ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εκπαίδευσης που θα ενισχύσει τις δεξιότητες ψηφιακής αναλυτικής του προσωπικού των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Αναμφίβολα, η βελτίωση των γνώσεων και των ικανοτήτων ψηφιακής αναλυτικής θα συμβάλει καθοριστικά στον υψηλότερο βαθμό αξιοποίησής της από το προσωπικό των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, διευκολύνοντας την αποτελεσματική χρήση των δεδομένων για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων, και ως εκ τούτου, την ενδυνάμωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς την κοινότητα που εξυπηρετούν.

4. Συμπεράσματα και επόμενα βήματα

Βάσει της ανάλυσης που παρουσιάστηκε στις προηγούμενες ενότητες, καθίσταται σαφές ότι η ψηφιακή αναλυτική αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για τη στρατηγική ανάπτυξη των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, προσφέροντας δυνατότητες βελτιστοποίησης των υπηρεσιών, της αλληλεπίδρασης με τους χρήστες, καθώς και της διαχείρισης των συλλογών. Παρά τις ευκαιρίες που παρέχει, η αποδοτική εφαρμογή της συνοδεύεται από σημαντικές προκλήσεις, όπως η ανάγκη για την ενίσχυση των γνώσεων και των ικανοτήτων του προσωπικού καθώς και η ενοποίηση των ετερογενών δεδομένων που προκύπτουν από διάφορες πλατφόρμες. Σε κάθε περίπτωση, τα αποτελέσματα από τις μελέτες που παρουσιάστηκαν, αναδεικνύουν τα οφέλη της ψηφιακής αναλυτικής, προτείνοντας πρακτικές μεθόδους για την υπέρβαση των εμποδίων και τη μεγιστοποίηση της αξίας που μπορούν να αποκομίσουν οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Παρακάτω, παρατίθενται τα δύο βασικά επόμενα βήματα της έρευνας, εστιάζοντας σε καινοτόμες πρακτικές και στρατηγικές που θα μεγιστοποιήσουν την αξιοποίηση της ψηφιακής αναλυτικής.

Συνδυασμός ετερογενών πηγών δεδομένων: Στο πλαίσιο της εξέλιξης της ερευνητικής προσπάθειας του γράφοντος, επόμενο βήμα αποτελεί η σύσταση ενός σχεδίου (blueprint) ενσωμάτωσης των ετερογενών δεδομένων των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών κάτω από μια ενιαία πλατφόρμα. Η πλατφόρμα πρόκειται να αναπτυχθεί μέσω ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα, με στόχο την ανάπτυξη οικονομικά αποδοτικών λύσεων χωρίς εξαρτήσεις από εμπορικά τρίτα συστήματα, καθώς και την αξιοποίηση και συνεισφορά στην αντίστοιχη κοινότητα του ελεύθερου λογισμικού.

Ανάπτυξη κόμβου εκπαίδευσης: Ως δεύτερο βασικό βήμα της ερευνητικής προσπάθειας αποτελεί η ανάπτυξη και διάχυση ενός κόμβου εκπαίδευσης ψηφιακής αναλυτικής (Training Hub), προσαρμοσμένο στις ανάγκες του προσωπικού των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Το πρόγραμμα πρόκειται να καλύπτει βασικές πτυχές της ψηφιακής αναλυτικής, όπως η ορολογία, οι διαδικασίες

συλλογής και προ-επεξεργασίας και οπτικοποίησης δεδομένων, οι μέθοδοι ανάλυσης, οι λειτουργίες της πλατφόρμας, καθώς και οι βέλτιστες πρακτικές μετασχηματισμού των αποτελεσμάτων σε καλά-πληροφορημένες οργανωσιακές λήψεις αποφάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί εκπαιδευτικό υλικό, αξιολογώντας παράλληλα τη μαθησιακή εμπειρία μέσω της σύστασης πλαισίων μέτρησης, διασφαλίζοντας έτσι την αποτελεσματική διάχυση γνώσεων και την προετοιμασία του προσωπικού για την αξιοποίηση της εν λόγω πλατφόρμας.

Βιβλιογραφία

- Ajab Mohideen, Z., Sheikh, A., & Kaur, K. (2022). Developing an open source mobile app in library services: The case of a national university in Malaysia. *Digital Library Perspectives*, 38(3), 283–300. <https://doi.org/10.1108/dlp-08-2021-0064>
- Chaffey, D., & Patron, M. (2012). From web analytics to digital marketing optimization: Increasing the commercial value of digital analytics. *Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice*, 14(1), 30–45. <https://doi.org/10.1057/dddmp.2012.20>
- Cheng, W. W. H., Lam, E. T. H., & Chiu, D. K. W. (2020). Social media as a platform in academic library marketing: A comparative study. *The Journal of Academic Librarianship*, 46(5), 102188. <https://doi.org/10.1016/j.acalib.2020.102188>
- Doney, J., Wikle, O., & Martinez, J. (2020). Likes, Comments, Views: A Content Analysis of Academic Library Instagram Posts. *Information Technology and Libraries*, 39(3). <https://doi.org/10.6017/ital.v39i3.12211>
- Drivas, I., Kouis, D., Kyriaki-Manessi, D., & Giannakopoulos, G. (2021). Content Management Systems Performance and Compliance Assessment Based on a Data-Driven Search Engine Optimization Methodology. *Information*, 12(7), 259. <https://doi.org/10.3390/info12070259>
- Drivas, I., & Vraimaki, E. (2024). Unveiling the feed: Academic libraries' instagram unpacked. *The Journal of Academic Librarianship*, 50(5), 102924. <https://doi.org/10.1016/j.acalib.2024.102924>
- Fagan, J. C. (2014). The Suitability of Web Analytics Key Performance Indicators in the Academic Library Environment. *The Journal of Academic Librarianship*, 40(1), 25–34. <https://doi.org/10.1016/j.acalib.2013.06.005>
- Formanek, M. (2021). Solving SEO Issues in DSpace-based Digital Repositories: A Case Study and Assessment of Worldwide Repositories. *Information Technology and Libraries*, 40(1). <https://doi.org/10.6017/ital.v40i1.12529>
- Gamalielsson, J., Lundell, B., Butler, S., Brax, C., Persson, T., Mattsson, A., Gustavsson, T., Feist, J., & Lönroth, E. (2021). Towards open government through open source software for web analytics: The case of Matomo. *JeDEM - eJournal of eDemocracy and Open Government*, 13(2), 133–153. <https://doi.org/10.29379/jedem.v13i2.650>
- Gupta, S., Leszkiewicz, A., Kumar, V., Bijmolt, T., & Potapov, D. (2020). Digital Analytics: Modeling for Insights and New Methods. *Journal of Interactive Marketing*, 51(1), 26–43. <https://doi.org/10.1016/j.intmar.2020.04.003>
- Howard, H. A., Huber, S., Carter, L. V., & Moore, E. A. (2018). Academic Libraries on Social Media: Finding the Students and the Information They Want. *Information Technology and Libraries*, 37(1), 8–18. <https://doi.org/10.6017/ital.v37i1.10160>

- Lam, A. H. C., Ho, K. K. W., & Chiu, D. K. W. (2022). Instagram for student learning and library promotions: A quantitative study using the 5E Instructional Model. *Aslib Journal of Information Management*, 75(1), 112–130.
<https://doi.org/10.1108/AJIM-12-2021-0389>
- Liu, S., Cui, W., Wu, Y., & Liu, M. (2014). A survey on information visualization: Recent advances and challenges. *The Visual Computer*, 30(12), 1373–1393. <https://doi.org/10.1007/s00371-013-0892-3>
- Luo, J., & Tang, R. (2024). Data competency for academic librarians: Evaluating present trends and future prospects. *The Journal of Academic Librarianship*, 50(4), 102897. <https://doi.org/10.1016/j.acalib.2024.102897>
- Marwiyah, M., & Zain, L. (2023). Reaching Users Through Social Media: A Case Study on the Use of Instagram by Islamic Higher Education Libraries in Indonesia. *University Library at a New Stage of Social Communications Development. Conference Proceedings*, 8, 136–145. https://doi.org/10.15802/unilib/2023_293542
- Misirlis, N., & Vlachopoulou, M. (2018). Social media metrics and analytics in marketing – S3M: A mapping literature review. *International Journal of Information Management*, 38(1), 270–276.
<https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2017.10.005>
- Nguyen, M. (2023). Use of Social Media by Academic Libraries in Australia: Review and a Case Study. *Journal of the Australian Library and Information Association*, 72(1), 75–99. <https://doi.org/10.1080/24750158.2023.2168465>
- Niu, Y., Ying, L., Yang, J., Bao, M., & Sivaparhipan, C. B. (2021). Organizational business intelligence and decision making using big data analytics. *Information Processing & Management*, 58(6), 102725.
<https://doi.org/10.1016/j.ipm.2021.102725>
- Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *The Journal of Strategic Information Systems*, 28(2), 118–144. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2019.01.003>